

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ РФ

Аннотация. В статье предложена и проанализировано влияние на экономику таких различных факторов развития науки как: число докторов и исследователей, число разного типа патентов и новых технологий. Кроме того, учитывается отраслевая ориентация региональной экономики, в первую очередь определяемая уровнем развития добывающего и обрабатывающего сектора производств. Для построения моделей и проведения статистических расчетов использованы данные официальной статистики. Все основные параметры предложенной модели оцениваются с использованием современных вычислительных процедур оптимизации в условиях нелинейных зависимостей.

Ключевые слова: показатели региональной науки, причинный анализ, непосредственные связи, структура связей, индекс развития науки, индекс отраслевой ориентации, динамическая модель, траектории экономического роста.

1. ВВЕДЕНИЕ

Давно стала банальной фраза о том, что в современном мире наука является не просто надстройкой над способом общественного производства, но и его производительной силой. Инвестиции, инновации, без которых, как правило, нет существенного роста производства, определяются возможностями внедрения и использования разного характера научных методов. Потенциал общего развития государства опирается на возможности производства, науки, образования.

Интересный пример представляет опыт Китая. Китайские инвестиции в научные исследования и разработки как доля ВВП почти удвоились за десятилетие с 2000 по 2010 г. (рис. 1). Такой результат был получен благодаря активной поддержке государства. Беспрецедентный всплеск китайских государственных субсидий на научные исследования и инновации является частью новой политики, предусмотренной средне- и долгосрочным планом развития науки и техники на 2006–2020 гг. (Liu et al., 2011). Среди эконометрических работ следует выделить исследование (Boeing, Eberle, Howell, 2022), в котором на данных по провинциям Китая исследуется влияние субсидий на науку и технологии и их экономический эффект. Результаты показывают, что государственные субсидии на науку и технологии способствуют технологической модернизации и экономическому росту.

Прежде чем перейти к анализу показателей состояния региональной науки в России, сравним динамику двух важных показателей (финансового и трудового) для России и других стран. Как видно из графиков на рис. 1, доля затрат в процентах от ВВП на научные исследования и разработки в России слабо меняется в течение последних 20 лет и существенно отстает по величине от западных стран и Китая. Кроме того, число исследователей на 1 тыс. занятых убывает для России, в то время как в остальных рассмотренных странах в основном наблюдается рост этого показателя (рис. 2).

¹ Гаврилец Юрий Николаевич, д.э.н., гл.н.с. ЦЭМИ РАН, yurkag@mail.ru

² Кудров Александр Владимирович, к.ф.м.н., вед.н.с. ЦЭМИ РАН, kovlal@inbox.ru

Рис. 1. Затраты на исследования и разработки, % ВВП. *Источник: OECD, Gross domestic spending on R&D (indicator).* DOI:10.1787/d8b068b4-en

Как отмечается в работе (Варшавский, Макаров, 2004): «Одной из основных проблем развития экономики России является ориентация политики не на долгосрочную перспективу, а на краткосрочные цели, что служит значительным препятствием для обеспечения устойчивого развития, ускоренного движения к обществу знаний». В частности, отмечается негативное влияние на перспективы развития сокращения финансирования исследований и разработок, образования, здравоохранения, возросшей трудностью преемственности знаний и обесценивания человеческого капитала. Вместе с тем в работах (Варшавский, Макаров, 2004; Варшавский, Макаров, 2015) подчеркивается важность сохранения высокого потенциала российского сектора экономики знаний, источником спроса на который, в основном, предъявляется обрабатывающими производствами. Этот факт подтверждается в данной работе.

Также в работе (Глазьев, 2019) отмечено, что с фактическим разрушением собственного научно-технического потенциала страна утрачивает возможности будущего социально-экономического развития. В работе также указана необходимость непосредственной связи финансирования науки и экономической эффективности. В нашей статье изложен один из подходов решения этой задачи.

Рис. 2: Число исследователей на 1 тыс. занятых. *Источник: OECD. Researchers (indicator).* DOI:10.1787/20ddfb0f-en

2. АНАЛИЗ ЦЕЛОСТНОСТИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И НАУКИ

Основная цель нашей работы — описать динамику статистических данных о регионах России в терминах экономико-математической модели, содержащей показатели развития науки. Для этого параметры модели оцениваются по всем административным единицам страны кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга за 2017–2019 гг., которые существенно отличаются от всех остальных по исходным данным.

Рассмотрим основные показатели, характеризующие экономику, науку и ее возможности, а также отражающие развитие экономики в регионах РФ³: 1) валовой региональный продукт (ВРП); 2) стоимость основных фондов; 3) численность занятых; 4) отраслевая структура валовой добавленной стоимости; 5) число патентов на изобретения; 6) число патентов на полезные модели; 7) число патентов на промышленные образцы; 8) число новых используемых технологий; 9) численность исследователей; 10) численность докторов наук; 11) общий объем затрат на научные исследования и разработки.

Неоднородность регионов России определяется не только общими размерами этих регионов, но и их отраслевыми различиями. В перечень экономических показателей, которые вместе с показателями науки определяют экономический рост, добавлены характеристики отраслевых особенностей региона. А именно, индексы добывающей (s_1) и обрабатывающей промышленности (s_2), см. подробнее (Гаврилец, Кудров, Тараканова, 2022).

Поскольку нас, прежде всего, интересует влияние научных разработок на экономику, естественно выявить из рассмотренных выше те показатели, которые статистически связаны с выпуском наиболее сильно. Для этого была применена техника так называемого причинного анализа, или анализа *структуры непосредственных связей*, см. подробнее (Гаврилец, Кудров, Тараканова, 2022). Были выявлены все непосредственные связи и построен общий граф, показывающий наглядно *структуру непосредственных связей многомерного набора* (рис. 3). В ходе расчетов была подтверждена стабильность графа во времени за 2017–2019 гг.

Как можно заметить из графа непосредственных связей, кроме традиционных показателей «Труд» и «Капитал», влияющих на ВРП, проявляются существенные связи со следующими показателями: «Численность исследователей» и агрегированные характеристики отраслевой структуры региона. В то же время видно, что имеется ряд переменных, которые влияют на ВРП опосредованно, через другие показатели. Это означает, что модель региональной производственной функции должна включать зависимости, указанные на графе непосредственных связей, а также должны быть построены эконометрические подмодели, отражающие все названные виды зависимостей.

³ «Регионы России. Социально-экономические показатели», 2017–2019. М.: Росстат, 2020.

Рис. 3. Граф непосредственных связей для рассмотренной совокупности показателей региональной науки и экономики

3. ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ОБЩЕЙ МОДЕЛИ

Рассмотрим основные блоки (подмодели) динамики формирования частей общей модели в момент времени t .

Число исследователей ($P(t)$):

$$P(t+1) = 0,017R(t)^{0,69}D(t)^{0,18}, \quad R^2 = 96,25, \quad (2)$$

где $R(t)$ — общие затраты на науку; $D(t)$ — число докторов наук.

Число докторов наук:

$$D(t+1) = 0,08P(t)^{1,01 \exp\{-0,009S_2(t)\}} + 4,5 \times 10^{-5}L(t)^{2,009}, \quad R^2 = 78,87, \quad (3)$$

где $L(t)$ — численность занятых; $S_2(t)$ — индикатор уровня обрабатывающей промышленности.

Число патентов на исследования ($G_1(t)$):

$$G_1(t+1) = 0,004P(t)^{1,21} + 0,006L(t)^{1,48}, \quad R^2 = 78,2, \quad (4)$$

Число патентов на полезные модели ($G_2(t)$):

$$G_2(t+1) = 0,11G_1(t)^{0,78}R(t)^{0,16}, \quad R^2 = 87,1, \quad (5)$$

Число патентов на промышленные образцы ($G_3(t)$):

$$G_3(t+1) = 0,72G_2(t)^{0,71}R(t)^{0,19}, \quad R^2 = 0,58, \quad (6)$$

Число используемых технологий ($H(t)$):

$$\begin{aligned} H(t+1) &= 1,45G_2(t)^{0,37} K(t)^{\eta(t)}, \quad R^2 = 83,68, \\ \eta(t) &= 0,66e^{0,01S_2(t)} / (1 + 0,66e^{0,01S_2(t)}), \end{aligned} \quad (7)$$

где $K(t)$ — стоимость основных фондов.

Показатель уровня добывающей ($S_1(t)$) и обрабатывающей ($S_2(t)$) отраслей промышленности:

$$S_2(t+1) = S_2(t) + 6,33 \log(H(t+1)/H(t)), \quad R^2 = 47,42. \quad (8)$$

Обозначим через $C(t)$ — величину конечного продукта, идущую на различные части личного и общественного потребления. Для любого момента времени t ее легко вычислить по формуле $C(t) = (1 - k - \mu)Y(t)$, где k — доля прямых инвестиций от ВРП; μ — доля общих затрат на науку.

Заметим также, что два динамических параметров k и μ фактически являются управляющими параметрами процесса экономического роста, поскольку первый представляет долю ВРП, идущую на чистые инвестиции, а второй определяет долю, идущую на научные исследования. Выбирая траектории изменений этих параметров и проводя компьютерные расчеты, мы будем получать различные картины экономического роста в виде значений всех переменных модели.

Согласно данной модели, предполагается, что региональный выпуск определяется числом занятых (L), объемом основных фондов (K) со своими коэффициентами эластичности, которые задаются отраслевой структурой ВРП и числом исследователей (P) (выделяется как дополнительный фактор производства с постоянным коэффициентом эластичности). Инвестиции в основной капитал определяются заданной долей выпуска k и увеличивают выпуск следующего года. Затраты R на науку определяют число исследователей и патентов в следующем году. Для наглядности рассмотрим зависимость экономического роста от уровня затрат на науку. На рис. 4 показаны различные траектории регионального роста ВРП для трех модельных вариантов доли затрат на науку.

Рассмотрим также влияние параметров отдельных подмоделей на траекторию регионального экономического роста. Пусть параметр, характеризующий эффективность затрат на науку в подмодели динамики формирования числа исследователей, увеличен с прежнего значения 0,69 до 0,8, а уровень эффективности патентов на полезные модели в подмодели динамики формирования числа используемых технологий — увеличен с 0,37 до 0,5. Это изменение параметров приводит к существенному увеличению темпов экономического роста регионов (рис. 5).

Подобным образом, могут быть получены варианты траекторий, соответствующие, например, разным соотношениям между долями ВРП, идущими на науку и чистые инвестиции. Возможно и проведение процедур прямой максимизации некоторого «глобального критерия

оптимальности» на траекториях экономического роста при наличии четких представлений о форме целевых функционалов.

Рис.4. Примеры уровня поддержки науки

Примечание. Вариант 1 — расходы сокращены до 0,5% ВРП; вариант 2 — расходы на уровне 2019 г., вариант 3— расходы увеличены до 1,5% ВРП.

Рис.5. Влияние параметров эффективности патентов для технологий и затрат на науку

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К важным содержательно экономическим результатам можно отнести:

- выявлена роль конкретных показателей региональной науки, определяющих возможности экономики;
- конкретизирована связь научного развития в регионах РФ с уровнем развития отраслей обрабатывающей промышленности;
- установлена роль эффективности общих затрат на науку и влияние патентов на использование технологий, что обеспечивает возможность более динамичного экономического роста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Варшавский А. Е., Макаров В.Л.* Стратегия устойчивого развития: необходимость инвестирования в будущее. // В кн.: «Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности» В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский (рук. авт. кол.). М.: Наука, 2004
- Варшавский А.Е., Макаров В.Л.* Наука, высокотехнологичные отрасли и инновации// В сб.: «Экономика России. Оксфордский Сборник». Кн. 2. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
- Гаврилец Ю.Н, Кудров А.В., Тараканова И.В.* Статистический анализ и моделирование взаимосвязи региональной экономики и науки // Экономика и математические методы, 2022, Т. 58, №4. С. 56-70.
- Глазьев С.Ю.* Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. Будущее России. Вызовы и проекты: Экономика. Техника. Инновации//М.: URSS, 2019
- Boeing P., Eberle J., Howell A.* The impact of China's R&D subsidies on R&D investment, technological upgrading and economic growth//Technological Forecasting and Social Change. 2022, Vol. 174
- Liu F., Simon D., Sun Y., Cao C.* China's innovation policies: Evolution, institutional structure, and trajectory//Research Policy, 2011, 40, 917–931.